

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Нурманова Зебо Фаттоховна

Андижанский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры методики начального образования
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7349575>

ARTICLE INFO

Received: 13rd November 2022

Accepted: 19th November 2022

Online: 22nd November 2022

KEY WORDS

Информационных технологий, процесс обучения, логико-структурных схем, в добывании информации, формирование орфографической зоркости, умение правильно квалифицировать орфограмму, осознанный выбор правильного написания, проверка правильности решения орфографической задачи.

Современный урок требует использования новых инновационных технологий. Использование информационных технологий не подменяет привычные дидактические средства, а лишь дополняет их в процессе традиционно проводимого урока.

Применение компьютерных программ позволяет использовать проблемные, эвристические, игровые методы обучения, развивающие индивидуальность, мышление и творческие способности учащихся.

ABSTRACT

В преподавании литературы большую роль играет знание учениками текстов художественных произведений. Существует достаточно простая, но эффективная форма проверки знания текста – зачет.

В ходе апробации различных инновационных технологий обнаружены не только высокая результативность знаний и умений школьников, но и развивающие возможности.

При умелом использовании способов, приемов развивающей технологии обучения русскому языку можно обеспечить прочное и осознанное усвоение учебного материала, успешнее реализовать весь комплекс образовательно-воспитательных задач, а главное

приобщить детей к изучению русского языка, развить глубокий интерес к предмету.

Обобщению учебного материала способствует идея современной школы - идея алгоритмизации обучения правописанию и грамматике.

Применяя алгоритмы по орфографии и пунктуации, добиваюсь быстрого и качественного овладения учащимися знаний по русскому языку. Изменение способа освоения норм правописания, во-первых, снимает проблему интерференции орфографических и пунктуационных навыков. Во-вторых, появляется возможность представить орфографию и пунктуацию в виде стройной, обозримой, управляемой системы, где изучаются орфограммы и пунктограммы одной природы, то есть преодолевается «дробность», «мозаичность» знаний норм правописания.

Процесс обучения – это не только усвоение определенной суммы знаний, умений и навыков, но и процесс общения между учителем и учениками, а также внутри коллектива учащихся. Нельзя забывать и о том, что современный школьный урок должен быть воспитывающим.

Межличностные отношения, складывающиеся во время работы на уроках, являются одним из основных факторов воспитания и определяются в первую очередь характером педагогического общения, выраженного в манере поведения учителя, его отношении к школьникам. Учитель становится помощником в работе ученика и организатором в добывании знаний, а также сотрудником в решении

орфографических и пунктуационных задач.

В таких условиях у учащихся исчезает страх учебной неудачи, возрастает уверенность в своих силах, снижается утомляемость, стимулируется познавательный интерес.

Орфографические и пунктуационные навыки приобретаются годами, из урока в урок. Поэтому очень важно, как работает учитель, какие использует методы и приемы, способствующие выработке устойчивых навыков. А чтобы чувствовалось «биение пульса жизни» на уроке, чтобы ребята были увлечены этим предметом, подбираю дидактический материал, показывающий жизненную необходимость работы, которая ведется на занятии, создаю творческую обстановку, способствующую мыслительной деятельности учащихся, строю свои уроки на основе научности, занимательности, стремлюсь пробудить способность чувствовать красоту языка, наслаждаться им.

Уроки не только вооружают учащихся необходимыми знаниями, но и повышают любознательность, активность, интерес к предмету.

Поэтапное членение учебного занятия можно представить следующим образом.

Первым этапом урока является **особая организация проверки домашнего задания**. «Дежурные по домашнему заданию» не только наносят на доску порученное каждому слово (предложение) для того или иного лингвистического разбора, но и представляют подготовленный разбор как образец устного речевого

произведения в научном стиле. Это способствует формированию у учащихся навыков свободного владения всеми видами разборов.

Одна из главнейших задач урока – непрерывная забота о сохранении в рабочем состоянии всех необходимых теоретических и практических знаний и умений.

Второй этап урока разминка как раз и способствует решению данной задачи, обеспечивает никогда не прекращающееся повторение пройденного. В процессе разминки проводится работа с лексическим минимумом, определяется начальная форма разных частей речи, предлагаются задания по фонетике, словообразованию. Упражнения «Диагностика», «Решение связного текста», «Решение орфографических задач» помогают учащимся увидеть языковую проблему и путем логических рассуждений определить написание той или иной орфограммы.

Неотъемлемой частью разминки является работа по синтаксису. Это и речёвки во время проведения физкультминутки по постановке знаков препинания при обобщающих словах, составление предложений по схемам, предложения с «чужаками» (обращение, вводное слово), графический диктант, определение количества отраженных в предложении ситуаций. Такие виды работ позволяют за несколько минут повторить объемный материал, изученный в течение нескольких лет.

Изучение нового материала строю на основе логико-структурных схем, в добывании информации из которых и выстраивании её участвует сам ученик.

Это достигается с помощью пропуска слов или фраз, сокращений, символов, при этом объяснение сопровождается системой вопросов не репродуктивного характера, рассчитанных на проверку степени понимания. Такой принцип работы актуален, так как детей уже не устраивает роль пассивных слушателей на уроке.

Поэтому они ждут новых форм работы с учебным материалом, где могли бы воплотиться их активность, деятельный характер мышления, тяга к поиску действий. Как раз алгоритм и является упражнением для развития мыслительных способностей – главного двигателя письменной речи, произвольного внимания и осознанной устной речи. Практически каждый алгоритм «прячет» несколько привычных школьных правил, систематизированных и обобщенных.

При закреплении изученного материала орфографические и пунктуационные задачи у доски решают сами учащиеся, комментируя каждый свой шаг. На данном этапе дети работают «по цепочке», т.е. каждый ученик сможет побывать у доски. Это сплачивает и дисциплинирует, вынуждает работать самого ленивого, развивает внимание учащихся, способствует тому, что дети перестают бояться ошибок, а учатся на них. Для детей, быстро справляющихся с письменной работой, предлагаю карточки с дифференцированным, индивидуальным заданием, беседы по новому материалу.

Таким образом, комплексная регулярная тренировка обеспечивает и поддерживает высокий уровень

владения изученным материалом, ускоряет повседневную работу в классе и дома, дает возможность не тратить время на восстановление забытого материала и утраченных навыков. Освоение норм правописания на основе алгоритмов позволяет не только изменить количество изучаемых правил, но и выйти на более высокий качественный уровень образования.

Осуществить идею личностно-ориентированного обучения помогает комплексное использование различных форм обучения – индивидуальных, парных и групповых. Достичь цели помогает дифференциация заданий по степени сложности, по степени самостоятельности работы учащихся при выполнении упражнений. Работу организуя так, чтобы самостоятельность учащихся возрастала, а помощь учителя снижалась. Сильным ученикам предлагаю задания повышенной сложности, которые позволяют максимально развить и реализовать учебные возможности каждого. Задания различных уровней дают возможность справиться с ними, поверить учащимся в свои силы.

Школьников всегда привлекает новизна, неожиданность, элементы игры на уроке. Логические схемы, применяемые на уроках русского языка, дают возможность избежать однообразия и на уроках литературы. Они стимулируют познавательную деятельность, вовлекают всех учащихся в совместную работу.

Использование логической схемы по теме «Сказки Салтыкова Щедрина» позволяет дать содержание учебного

материала крупным блоком, обобщить знания на основе анализа и синтеза и раскрыть художественное своеобразие литературных произведений. Меняется привычный статус учителя и ученика: процесс обучения организуется таким образом, что каждый ученик становится полноправным и активным субъектом, добытчиком, а не потребителем знания. Логико-структурные схемы, где в свернутом, схематичном виде даны все необходимые теоретические и обобщающие сведения, позволяют теоретический материал, осмысливаемый в процессе анализа конкретных произведений, сделать для школьника «своим», необходимым для каждодневной работы.

В процессе такой работы обозначились некоторые тенденции в преподавании предмета и уровне обученности учеников:

- наблюдается рост общекультурной компетентности, качества знаний по предмету «Литература» (в среднем на 15-20% ежегодно);
- повышается способность к творческому чтению, освоению литературного произведения на личностном уровне;
- формируется умение вступать в диалог «автор-читатель», погружаться в переживания героев;
- растет понимание специфики языка художественного произведения;
- повышается уровень владения основными видами речевой деятельности, способности к написанию сочинений разных типов и литературных творческих работ различных жанров;

- вырабатываются навыки коллективной и самостоятельной работы с художественным текстом;

Наблюдающиеся изменения в уровне обученности школьников дают все основания говорить о том, что использование логических схем обеспечивает качественную подготовку учащихся к сдаче экзамена по литературе.

В преподавании литературы большую роль играет знание учениками текстов художественных произведений. Существует достаточно простая, но эффективная форма проверки знания текста – зачет. В чем он заключается?

После внимательного изучения произведения составляется вопросник. Вопросы формируются таким образом, чтобы на них можно было ответить фразой из текста, цитатой. Задания даются по вариантам. Далее предлагается ученикам найти ответы на эти вопросы в тексте.

Например: М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», «Княжна Мери».

1. По каким признакам можно узнать семейства степных помещиков?
2. Что значит дамам быть одетыми «по строгим правилам лучшего вкуса»?
3. «...в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада: дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь...», - чего?
4. С чего начинаются почти все страсти (за что женщины любят мужчин)?
5. Над Печориным слово «жениться» имеет какую-то волшебную власть. Какую?
6. Почему, по мнению Веры, женщина, любившая Печорина, не

может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин?

Данная форма работы позволяет обратить внимание детей на важные детали, развивает умение читать вдумчиво, свободно ориентироваться в тексте. При осмыслении орфографического или пунктуационного правила учащимися использую компьютер.

В обучающем режиме школьнику предлагаю материал для наблюдений и сравнений, задания, которые готовят к самостоятельной формулировке орфографических и пунктуационных правил, привожу примеры и схемы. Таким образом, уже на этом этапе компьютер побуждает ученика к активному включению в работу.

В ходе обучения использую программу поэтапного формирования основных орфографических умений и навыков:

- формирование орфографической зоркости;
- умение правильно квалифицировать орфограмму;
- осознанный выбор правильного написания;
- проверка правильности решения орфографической задачи.

В тренировочном режиме предлагаю упражнения, в ходе выполнения которых у школьников формируются навыки обнаружения, поиска решения и разрешения пунктуационной задачи. Именно в данном режиме особенно эффективно реализуется принцип индивидуализации обучения.

В общей системе мероприятий школы по повышению грамотности учащихся, приобщении их к искусству слова, богатствам русской классической и современной литературы, развитию

художественного восприятия окружающего мира большое значение имеет внеклассная работа по русскому языку и литературе: организация кружков, факультативов, проведение олимпиад, различных соревнований, викторин, тематических вечеров, конференций, экскурсий.

При переходе к профильной школе важное значение имеет работа с одаренными детьми. Порой одаренность ученика не укладывается в оценку «5» особенно по такому сложному и многоплановому предмету как литература. Здесь часты случаи, когда в целом по предмету ученик занимается средне, но при этом пишет прекрасные стихи, обладает языковым чутьем, а другой имеет склонность к выразительному чтению и всегда активизируется в таких формах работы как конкурс чтецов, чтение по ролям.

Это позволяет иметь четкую картину успехов и затруднений

отдельных учеников, дают возможность уделять особое внимание на уроках тем орфограммам, на которые допущено наибольшее количество ошибок, планировать дифференцированные задания. Такая работа способствовала сокращению количества орфографических и пунктуационных ошибок на конец года. Безусловно, нельзя говорить о том, что абсолютно у всех обучающихся по технологии наблюдаются такие результаты. Однако исследования позволяют говорить о том, что почти у *девятиста процентов* учащихся количество ошибок сокращается.

Психологической службой установлено, что только в процессе одного года обучения по данной технологии улучшаются показатели развития речи учащихся и связанных с ней мыслительных процессов.

Проведенная работа показала:

References:

1. Методические рекомендации к проведению уроков раздела «Стилистика и культура речи» (Для учителей школ и ПТУ). - Л., ЛГПИ, 1978. - 43 с.
2. Методические рекомендации к организации и проведению уроков обобщающего повторения в форме дидактической игры на материале морфологии. - Л.: ЛГПИ, 1985. - 94 с.
3. Методические рекомендации к организации и проведению факультативных занятий по русскому языку в педагогических классах средней школы (в соавторстве). - Л.: ЛГПИ, 1987. - 59 с.
4. Методические рекомендации по использованию игр в обучении лексике в школе и вузе (в соавторстве) - Семипалатинск, 1992. - 37 с.
5. Инновационное обучение на уроках русского языка / Рукопись депонирована в ОЦНИ АПН РСФСР "Школа и педагогика" 11 февраля 1991 года. Регистрационный № 32 - 91. - 269 с.
6. Инновационное обучение русскому языку (Учебное пособие к спецкурсу). - Ленинград, 1989. - 92 с.
7. Метафоризация языка как способ его инновационного изучения: Методическое пособие для учителей. - Л.: ЛГИУУ, 1991. -47 с.

8. Уроки по инновационной технологии. {Опыт школы №147}. - С.-Петербург, 1994.-55с.
9. Уроки русского языка в форме дидактической игры (инновационный подход): Кн. для учителя. - С.-Петербург, 1994. -168 с.
10. Инновационное обучение: методика, технология, школьная практика. - С.-Петербург, 1997. - 480 с.